

ГУМАНІТАРНЕ ЛІДЕРСТВО В УПРАВЛІННІ ЯК ВІДПОВІДЬ НА ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ ТА ЧИННИК ДЕРЖАВНОГО РОЗВИТКУ

Васиньова Н. С.

У статті обґрунтовано концепцію гуманітарного лідерства як інноваційної моделі управління, здатної ефективно відповідати на глобальні виклики сучасності. Показано, що гуманітарне лідерство поєднує стратегічне мислення з цінностями людяності, інклюзивності та розвитку людського потенціалу, забезпечуючи стійкість суспільних систем у кризових умовах. Визначено ключові риси гуманітарного лідерства та окреслено перспективи його розвитку як чинника державного розвитку.

***Ключові слова:** гуманітарне лідерство, глобальні виклики, управління, інклюзивність, стратегічний розвиток, стійкість суспільства.*

Постановка проблеми. Масштаби сучасних гуманітарних викликів постійно зростають і набувають багатовимірного характеру: від воєнних конфліктів та природних катастроф до соціально-економічних криз і наслідків кліматичних змін. Такі виклики засвідчують обмеженість традиційних управлінських моделей у кризових умовах, що актуалізує потребу у нових підходах до лідерства, здатних забезпечити стійкість, інклюзивність та стратегічний розвиток суспільних систем.

У цьому контексті гуманітарне лідерство постає як концептуальна відповідь на глобальні виклики, оскільки орієнтується на добробут людини, передбачає проактивне прогнозування змін, залучення маргіналізованих груп до процесів прийняття рішень, формування культури навчання та саморефлексії, а також пріоритизацію психічного здоров'я.

Таким чином, гуманітарне лідерство слід розглядати як ключову умову ефективного управління та стійкості суспільства у кризових обставинах, а його розвиток має стати пріоритетом сучасних управлінських стратегій і державної політики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед праць світових авторів, присвячених темі лідерства, найбільш важливими та методологічно значущими, на нашу думку, є праці таких вчених: М. Вебер («Economy and Society»), К. Левін (1930), Д. Мак-Грегор (1960), Р. Лайкерт (1960), Р. Блейк та Дж. Мутон (1960), Дж. Адайр (1970), Роберт Грінліф (1970), Б. Басс (1980), Дж. Сосік і Д. Юнг (2010) та ін. Про декількох з них, що мають важливе значення для нашої роботи, ми згадували вище.

Сучасне наукове поле окреслює лідерство як багатовимірне явище, що потребує подальшого вивчення та концептуального узгодження між різними підходами. Враховуючи організаційний (О. Бінерт, Л. Балаш, О. Лисюк, Н. Буняк, О. Гнилянська, Л. Кожушко, А. Щербакова [1–3; 5]) та гуманістичний вимір, феномен лідерства набуває нового значення у сучасному управлінні. Він постає не лише як інструмент ефективності менеджменту чи рушій змін, але й як носій цінностей людяності та стратегічний чинник розвитку. Така багатогранність підходів свідчить про необхідність інтеграції різних концепцій у єдину теоретико-практичну модель, яка поєднуватиме прагматичні, соціальні та гуманістичні аспекти.

Проте наразі є необхідним: систематизувати існуючі теоретичні напрацювання та узгодити їх у межах єдиної концептуальної рамки; визначити ключові характеристики гуманітарного лідерства як окремої управлінської моделі; здійснити емпіричну перевірку ефективності гуманітарного лідерства у кризових умовах; розробка практичних інструментів та методик їхнього впровадження в управлінську практику. Таким чином, актуальність проблеми полягає у потребі поєднання різних наукових підходів та їх трансформації у цілісну модель гуманітарного лідерства, здатну забезпечити стійкість суспільних систем і сприяти державному розвитку.

Метою статті є обґрунтувати концепцію гуманітарного лідерства як сучасної управлінської парадигми, здатної забезпечити ефективну відповідь на глобальні виклики та виступити чинником державного розвитку.

Виклад основного матеріалу. Аналіз сучасних досліджень [1–3; 5–6]

показує, що лідерство розглядається не лише як управлінська функція, а як чинник ефективної комунікації, результативності управління та розвитку суспільства на основі ціннісних орієнтирів. Традиційні моделі, орієнтовані на стабільність, не відповідають вимогам екстремальних умов, де потрібні швидкі рішення та гнучкість. Це породжує суперечність між прагматичними управлінськими підходами й гуманістичними цінностями, адже сучасний лідер має бути водночас стратегом, кризовим менеджером і носієм людяності. У воєнних умовах феномен лідерства потребує нового осмислення та інтеграції організаційних, соціальних, гуманістичних і інституційних концепцій для формування цілісної моделі, здатної забезпечити ефективність управління й стійкість суспільства.

Одним із прикладів такої моделі є концепція «П'ять рівнів лідерства» (рис. 1), що демонструє поступовий розвиток управлінського впливу від формальних прав до морального авторитету [4].

Рис. 1. П'ять рівнів лідерства за Джоном Максвеллом

Як видно з моделі «П'ять рівнів лідерства», ефективність управління поступово переходить від формальних прав до впливу, заснованого на особистих якостях та довірі. Така еволюція підкреслює, що справжнє лідерство не обмежується посадою чи результатами діяльності, а проявляється у здатності

розвивати інших, формувати культуру взаємоповаги та уособлювати цінності, які надихають суспільство.

У контексті гуманітарного лідерства ця модель набуває особливого значення, адже саме верхні рівні піраміди (розвиток людей та вершина, що ґрунтується на повазі) забезпечують стійкість організацій у кризових умовах. Вони дозволяють лідерам не лише реагувати на виклики, а й створювати середовище довіри, інклюзивності та психологічної підтримки, що є критично важливим у період воєнного стану та глобальних потрясінь.

Фахівці зазначають [6], що лідерство майбутнього постає як інтегративна модель, що поєднує гуманістичні, організаційні та соціальні підходи, спрямовані на забезпечення стійкості суспільства у кризових умовах. Воно ґрунтується на цінностях довіри, інклюзивності та розвитку людського потенціалу, а також передбачає нові управлінські практики, здатні відповідати на глобальні виклики.

Лідерство майбутнього передбачає:

1. Прогностичність та проактивність – здатність завчасно помічати сигнали змін і перетворювати їх на можливості та дії.
2. Колаборативність – свідомий розподіл влади, знань та інформації.
3. Інноваційність – формування культури відкритого діалогу та пошуку нових рішень.
4. Готовність до невизначеності – прийняття ризиків, виклик статус-кво та усвідомлення небезпеки бездіяльності.
5. Менторство – інвестування часу у розвиток інших.
6. Інклюзивність – залучення маргіналізованих та недостатньо представлених груп до процесів прийняття рішень.
7. Пріоритет добробуту – увага до психічного здоров'я та благополуччя як інших, так і власного.
8. Саморефлексія та навчання – постійне вдосконалення та критичне осмислення власних практик.

Щодо ініціатив для розвитку лідерства, фахівці [6] виокремлюють

наступні інструменти і практики:

- трансформаційна підтримка «рівний-рівному»;
- створення просторів для колективного навчання;
- навчальні поїздки та стажування;
- інтенсивні курси «лідерства майбутнього».

Отже, враховуючи сучасні глобальні виклики та потребу у нових управлінських підходах, гуманітарне лідерство постає як стратегічний ресурс державного розвитку. Воно поєднує ціннісні орієнтири, інклюзивність та стратегічне бачення з конкретними інструментами управління, що забезпечують адаптивність і стійкість системи. У цьому контексті можна виокремити такі ключові практики гуманітарного лідерства в управлінні:

1. Ціннісне управління – етичні стандарти, прозорі рішення.
2. Інклюзивність – залучення громадськості, партисипативне планування.
3. Психологічна підтримка – менторство, розвиток емоційного інтелекту.
4. Відкрита комунікація – публічні звіти, зворотний зв'язок.
5. Стратегічне бачення – foresight, лідерство служіння, підготовка агентів змін.

Таким чином, концепція гуманітарного лідерства майбутнього поєднує стратегічне мислення з практичними інструментами, спрямованими на формування інклюзивних, стійких та інноваційних суспільних систем.

Формування інноваційної, високоефективної та стійкої організації потребує системного розвитку лідерів на всіх рівнях. Інвестиції у підтримку лідерства, створення можливостей для чесних розмов та експериментів є необхідними для формування культури навчання та забезпечення динамічності й стійкості організації.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Відтак, аналіз сучасних гуманітарних викликів показав, що традиційні моделі лідерства не відповідають вимогам екстремальних умов, де потрібні швидкість, гнучкість та здатність до ризику. Це актуалізує потребу у гуманітарному лідерстві як інтегративній моделі управління. До ключових рис гуманітарного лідерства

належить: прогностичність, колаборативність, інноваційність, готовність до невизначеності, менторство, інклюзивність, пріоритет добробуту та саморефлексія. Вони формують основу для ефективної взаємодії в умовах глобальних викликів.

Встановлено, що гуманітарне лідерство постає не лише як управлінський інструмент, а й як носій цінностей людяності та стратегічний чинник державного розвитку, що сприяє формуванню інклюзивних, інноваційних і стійких суспільних систем. З'ясовано, що гуманітарне лідерство слід розглядати як ключову умову ефективного управління та стійкості суспільства у кризових обставинах, а його розвиток має стати пріоритетом сучасних управлінських стратегій і державної політики.

Перспективи подальших досліджень полягають у поєднанні теоретичного осмислення і практичної апробації гуманітарного лідерства, що дозволить сформувати цілісну модель управління, здатну забезпечити стійкість та інклюзивність суспільних систем.

Список використаних джерел

1. Бінерт О. В., Балаш Л. Я., Лисюк О. В. Керівництво та лідерство в організації як основа успішної управлінської діяльності. *Економіка та держава*. 2024. №10. С. 40. DOI: <https://doi.org/10.32702/2306-6792.2024.10.40>.
2. Буняк Н. Лідерство в системі менеджменту організації. *Економіка та суспільство*. 2024. № 64. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-64-92>.
3. Гнилянська О. В. Лідерство в соціальному менеджменті: нові підходи до управління змінами. *Підприємництво і торгівля*. 2024. Вип. 42. С. 19–25. DOI: <https://doi.org/10.32782/2522-1256-2024-42-03>.
4. Максвелл Дж. Розвись лідера в собі : Як впливати на людей і вести їх за собою ; [пер. з англ. Н. Гербіш]. Київ : Брайт стар паблішинг, 2013. 181 с.
5. Кожушко Л. Ф., Щербакова А. С. Лідерство як передумова ефективної системи менеджменту організації. *Вісник економіки*. 2024. DOI: <https://doi.org/10.31713/ve420209>.
6. Solferino Academy. Humanitarian Leadership for the Future: URL: <https://solferinoacademy.com/humanitarian-leadership-for-the-future/> (Last accessed: 04.04.2026).

HUMANITARIAN LEADERSHIP IN GOVERNANCE AS A RESPONSE TO GLOBAL CHALLENGES AND A FACTOR OF STATE DEVELOPMENT

Vasynova N. S.

The article substantiates the concept of humanitarian leadership as an innovative management model capable of effectively responding to the global challenges of modernity. It demonstrates that humanitarian leadership combines strategic thinking with the values of humanity, inclusiveness, and human potential development, ensuring the resilience of social systems in crisis conditions. The key features of humanitarian leadership are identified, and the prospects for its development as a factor of state progress are outlined.

Keywords: *humanitarian leadership, global challenges, management, inclusiveness, strategic development, societal resilience.*